

запоминания осмысленного связного материала значительно выше процента запоминания бессвязных слов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Государственный образовательный стандарт учебная программа: Русский язык для школ общего среднего образования с узбекским и другими языками обучения Т.2017г.
2. Современные технологии в учебно - воспитательном процессе. – Т.: Фан.2009 с280.
3. Якобсон П.М. Общение как социально - психологическая проблема. – М.:2003 с.184.

CHET TILLARNI TAKOMILLASHTIRISHDA PEDAGOGIK TA'LIMNING O'RNI

Maloxat Yulchiyevna Badalbayeva

Favqulodda vaziyatlar vazirligi Akademiyasi "Tillar" kafedrasini boshlig'i
Toshkent shahar, O'zbekiston

Annotatsiya. Mazkur maqolada tillarning dastlabkisi insonning o'z ona tilisi ekanligi, shuningdek ko'pchilik tilshunoslar nafaqat o'rganilayotgan chet tilini, balki ona tilini o'zlashtirish uchun ham alohida sharoit yaratilishiga urg'u berganliklari to'g'risida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: ta'lim muassasasi, tilshunoslik, tadqiqotlar, taqqoslash, kamchiliklar, yutuqlar, muloqot, xalqlar, zamonaviy, til taraqqiyoti.

Ta'kidlab o'tish joizki, chet tillarni o'rganish borasida qilinayotgan islohotlar natijasida o'sib kelayotgan yangi avlod maktabgacha ta'lim muassasasidan tortib, oliy ta'lim muassasasigacha ona tili va chet tilini bir paytning o'zida taqqoslab

o'rganadilar. Bugun tez sur'at bilan rivojlanib borayotgan dunyo aholisining ko'pchiligi ikki va undan ortiq tilda gaplasha olishi sir emas.

Tilshunoslikda mavjud ilmiy-tadqiqot metodlari orqali o'zaro genetik bog'liq va o'zaro genetik bog'lanmagan til oilalariga tegishli bo'lgan, xalqaro va millatlararo aloqada yuksak darajaga va tajribaga ega bo'lgan tillarni qiyoslash orqali o'rganish bir muncha oson bo'lishi ilmiy isbotlangan haqiqatdir.

Hozirgi kunda yurtimizdagi ta'lim sohasini tubdan chet tillariga tadbiiq qilish maqsadida yaratilayotgan darsliklar, o'quv dasturlari va o'quv qo'llanmalar ham ayni shu maqsadlarning amaldagi isbotidir. Binobarin, o'z tili va madaniyatini puxta bilgan o'quvchigina boshqa tillarga mehr qo'yib o'rgana oladi. Chet tillarini o'zlashtirish shu kabi maxsus tayyorgarliklarni talab qiladi. Shu o'rinda savol tug'iladi - Ikkinchi tilga bo'lgan zaruriyat nima?

Mamlakatimizning kelgusidagi istiqboli uchun mustahkam poydevor yaratishni maqsad qilgan birinchi Prezidentimiz O'zbekistonning jahon hamjamiyatiga shiddat bilan kirib borishini ta'minlash uchun eng dolzarb hisoblangan chet tillarini o'rganishga qaratilgan bir qator qaror va farmonlar ishlab chiqdi. Jumladan, 2012-yil 10-dekabrda "Chet tillarini o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida"gi 1875-son qaroriga nazar tashlaydigan bo'lsak, uning tub mohiyati butun O'zbekiston hududida yoshlar ta'limiga chet tillarini uzviy bog'lash, yosh avlodning o'z fikrini boshqa bir tilda benuqson ifodalay olishini ta'minlashdan iborat. Xususan, ushbu qarordan quyidagi islohotlar o'rin egallagan:

- Respublikaning barcha hududida chet tillarni, asosan, ingliz tilini o'rganish umumta'lim maktablarining birinchi sinflaridan o'yin tarzidagi darslar va og'zaki nutq darslari shaklida, ikkinchi sinfdan boshlab esa, alifbo, o'qish va grammatikani o'zlashtirishdan bosqichma-bosqich boshlanadi;

- oliy o'quv yurtlarida ayrim maxsus fanlarni, xususan, texnik va xalqaro mutaxassisliklar bo'yicha o'qitish chet tillarda olib boriladi;

- umumiy o'rta, o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalarining o'quvchilari va o'qituvchilarini chet tillar bo'yicha darsliklar va o'quv-uslubiy

komplekslar bilan ta'minlash, ularni belgilangan muddatlarga rioya etilgan holda qayta nashr etish, O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi Respublika maqsadli kitob jamg'armasining aylanma mablag'lari hisobidan bepul amalga oshiriladi [1].

Ushbu qaror O'zbekiston ta'lim tizimida tub burilish yasadi. Yosh avlod uchun yangi darsliklar yaratildi, chet tili maktabgacha ta'lim muassasalaridan boshlab o'rgatila boshlandi. Oliy ta'lim muassasalarida ham ayrim fanlar chet tilida olib borilyapti.

Chet tillarini o'rganish orqali dunyo yoshlarining intellektual salohiyatidan boxabar bo'lish, ular bilan fikr almashish, jarayonni chuqur tahlil qilib, o'z yutuq va kamchiliklarimizni ularniki bilan taqqoslash imkoniyatiga ega bo'lamiz. Chet tillarni bilishga intilish, "Til bilgan – el biladi" maqoliga ko'ra ish tutish bizning ko'p tilni bilgan Forobiy, bir nechta tillarni qiyosiy o'rganish darajasida keng mushohadali bo'lgan Qoshg'ariy kabi yetuk ajdodlarimizdan merosdir.

Bundan tashqari Abdulla Avloniyning 1913-yil "Oyna" jurnalida chop etilgan "Ikki emas to'rt til lozim" maqolasida ham dunyo bilan hamnafas bo'lish uchun til o'rganish kerakligi atroflicha izohlangan. Buyuk bobokalonlarimiz o'zlarining ilm-fan sohasidagi yangiliklari, beqiyos asarlarini boshqa xalqlarga ham o'z ona tilida yetkazib bera olganliklari uchun ularni butun dunyo taniydi, e'tirof etadi. O'rta Osiyo ilm-fani, madaniyat va ma'rifati e'zozlanadi. Bularning barchasi zamirida qayta va qayta ta'kidlaganimizdek til bilish yotadi.

Bugungi kun yoshlariga qo'yilayotgan talab ham aynan chet tillarini o'rganish ekanligini quyidagicha izohlash mumkin: Butun dunyo mamlakatlari bilan bevosita muloqot qilish, o'z mustaqil fikrini omma oldida ravon va tushunarli holda bayon qilib berish, dunyo hamjamiyatida O'zbekistonning alohida o'rnini ta'minlash va uni mustahkamlashga xizmat qilish uchun ham xalqaro tillarni o'rganish dolzarb masaladir.

O'zbekistonning davlatlararo alohida o'rnini ta'minlash va mustahkamlash deganda shu narsa nazarda tutiladiki, global dunyoning madaniy-ma'rifiy, ijtimoiy-iqtisodiy sohadagi, shuningdek, tibbiyot va sport sohasidagi yangiliklardan

xabardor bo‘lish va tahlil qilish, mamlakatimizning buyuk o‘tmishi va boy madaniyatini, qolaversa, zamonaviy yoshlarning ulkan muvaffaqiyatlarini dunyo xalqlariga namoyish qilish kerak. Bunda esa albatta til “muloqot ko‘prigi” vazifasini bajaradi. Lekin til o‘rganishning faqat yaxshilikka xizmat qiladigan afzalliklarini sanab o‘tish har doim ham to‘g‘ri bo‘lavermasdan, balkim davlat tili, milliy til, ona tili kabi tushunchalar har doim hammamiz uchun birinchi o‘rinda bo‘lmog‘i shart. Har bir mustaqil davlatning o‘z davlat tili mavjud bo‘lganidek, o‘zbek tili ham O‘zbekiston davlatining istiqloolidan nishonadir. Boshqa tilni o‘zlashtirish o‘z ona tilidan foydalanishni cheklash degan xulosani keltirib chiqarmasligi lozim.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, xulosamiz shuki, “Til – davlat ramzi, millat ko‘zgusi”dir. O‘z ona tilini yanada boyitish, sayqal berish, qo‘llanilish doirasini kengaytirish, bir so‘z bilan aytganda, uni kelgusi avlodga takomillashgan holda yetkazib berish har bir millatning azaliy burchidir. Chet tillarini mukammal o‘rganish va milliy til taraqqiyotiga xizmat qilishi uchun har bir tilni o‘z o‘rnida qo‘llashni bilish bugungi jamiyatda tillar muvozanatini saqlashga asos bo‘ladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. 2012-yil 10-dekabrda “Chet tillarini o‘rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidentining 1875-son qarori.
2. Abdulla Avloniy. Ikki emas, to‘rt til lozim. Maqola. “Oyna” jurnali. Toshkent: 1913.
3. J.Jalolov. “Chet til o‘qitish metodikasi”. Toshkent: 2012. 99-100-betlar.
4. Sodiqova, S. (2021). The implementation of speaking strategies in developing students’ communicative competence. Журнал иностранных языков и лингвистики, 2(4).
5. Talabovna, S. S. (2022). Features of English and Uzbek comparisons in linguocultural aspect. International journal of social science & interdisciplinary research ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(11), 424-429.